

1987

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Том LXVI

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК

11

МОСКВА 1987

УДК 595.70 638

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭНТОМОЛОГИИ В СССР

Н А ТАМАРИНА

Анализ состояния и перспектив развития трех направлений технической энтомологии — разведение насекомых, производство продуктов их жизнедеятельности, переработка биоорганических отходов энтомологическим методом. Подчеркнута принципиальная важность понимания культур насекомых как искусственных популяций. Это дает возможность 1) оценить положение культур как биологических единиц в общей иерархии живых организмов и степень их зависимости от антропогенного фактора, 2) применить к ним общие принципы популяционной экологии и генетики, в том числе принципы оптимизации, моделирования и управления системами. Рассмотрены новые теоретические подходы к проблемам культивирования насекомых.

В XVIII в. в рамках зоологии энтомология выделилась как самостоятельная дисциплина. На рубеже XIX и XX вв. произошла дифференциация энтомологии на прикладные отрасли — сельскохозяйственную, лесную, медицинскую и ветеринарную. XX век с его небывалыми темпами индустриализации, урбанизации и ростом народонаселения поставил перед человечеством новые проблемы. Одна из общих и важных проблем — увеличение продуктов питания. Это привело к необходимости интенсификации сельскохозяйственного производства, а также к созданию новой индустрии — биотехнологической промышленности. В пределах энтомологии и биотехнологии сложилась новая отрасль — техническая энтомология. Предмет технической энтомологии — создание и воспроизводство культур насекомых как искусственных популяций с заданными свойствами. От других прикладных отраслей энтомологии техническую энтомологию отличают не только особая область исследований, но и наличие производства. К технической энтомологии в полной мере относятся руководящие положения, сформулированные партией и правительством на предстоящий период научно-технического прогресса.

Техническая энтомология опирается на огромный исторический опыт использования полезных насекомых. Однако только современная потребность в массовых культурах насекомых многих видов привела к необходимости консолидации идей и методов и созданию общей теории культивирования насекомых (Тамарина, 1981, 1982, 1984, 1986, 1987). Термин «техническая энтомология» введен в 1981 г. (Тамарина, 1981).

Начиная с 80-х гг. вопросы разведения насекомых широко обсуждаются на специальных совещаниях и в печати. В 1981 г. в Москве состоялось Всесоюзное совещание по массовому разведению насекомых. В 1984 г. прошло Всесоюзное научное совещание «Современные вопросы биотехнологии». Среди объектов и проблем биотехнологии впервые рассматривались энтомологические (Чернышев, 1985; Тамарина, 1986). На IX съезде Всесоюзного энтомологического общества впервые был проведен симпозиум по биотехнологии насекомых. С 1982 г. начала действовать межвузовская (межотраслевая) целевая программа «Биотехника» (Чернышев, 1985). В рамках этой программы в 1986 г. проведена I Всесоюзная конференция «Промышленное разведение насекомых». На конференции заслушано 114 докладов ученых, представляющих вузовскую,

академическую и отраслевую науку, а также практических работников производственных учреждений, директоров и агрономов совхозов и колхозов из 11 союзных республик.

Академия наук СССР и ВАСХНИЛ при участии многих организаций провели в 1986 г I Всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры. Из 10 секций наибольшим числом докладов была представлена секция по зоокультуре наземных беспозвоночных (93 доклада из 401), главным образом насекомых. Шире, чем в других секциях рассмотрены теоретические вопросы (Рогачева, Янковская 1986). В 1981—1985 гг вышли сборники работ по массовому разведению насекомых (Массовое разведение насекомых, 1984, 1984а, 1985), а также немало инструкций и методических указаний. В ряде работ рассмотрены важные общие вопросы, касающиеся адаптации культур их воспитания и хранения, генетики и селекции, жизнеспособности и продуктивности, контроля качества, санитарного контроля, моделирования численности и др. (Попов, 1974, Злотин, 1981, 1986; Расницын, 1982; Адашкевич, Шийко, 1983; Шагов, 1985; Шагов, Новикова, 1985; Гринберг и др., 1986; Орловская, 1984; Орловская, Масюк, 1986; Гусев, 1986; Ланге, 1986; Захваткин, Монастырский, 1986; Приставко, 1986; Тыщенко, 1986; Шаров, 1986; Вогер, 1972; Bush, 1975; McDonald, 1976; Mackauer, 1981; Friend, Dadd, 1982; Chambers, 1983; Singh, 1983; Fabritius, Hossain, 1984; Ingsch, 1984; King et al., 1985 и др.)

Развитию технической энтомологии стала способствовать служба информации. В реферативном журнале «Биология» был выделен раздел «Разведение насекомых», который с 1987 г преобразован в раздел «Техническая энтомология». В 1987 г в серии «Итоги науки и техники» вышел первый в мировой литературе монографический анализ проблем технической энтомологии (Тамарина, 1987). Эти материалы дают возможность оценить состояние и перспективы развития технической энтомологии в нашей стране.

Техническая энтомология включает три основных направления: 1) разведение насекомых, 2) производство продуктов жизнедеятельности насекомых, 3) переработка биоорганических отходов посредством насекомых с производством кормового белка и биоорганических удобрений.

Разведение насекомых предусматривают многие программы и прежде всего программы биометода. Развивается массовое производство насекомых-опылителей. Программы испытания инсектицидов, энтомопатогенов, биологически активных веществ предусматривают создание тест-культур. Современным аспектом культивирования насекомых является их разведение в природоохранных, культурно-просветительных и учебных целях. Начали восстанавливать исчезающие виды насекомых, использовать культуры индикаторы в системах экологического мониторинга, содержать насекомых в зоопарках. Насекомых разводят в интересах птицеводства, рыбоводства и рыболовства.

Особая область — разведение насекомых-гнотобионтов, которые могут стать хорошей моделью для изучения фундаментальных вопросов взаимоотношения макро- и микроорганизмов в норме и патологии и разработке методов лечения и профилактики болезней человека и животных.

Несмотря на такой широкий целевой аспект культивирования ведущим является разведение насекомых для биологических методов борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйств.

Общее состояние биометода в СССР характеризуется следующими цифрами. Работы ведутся на площади 32,2 млн га, что составляет около 30% общего объема работ по защите растений от вредителей. Энтомофаги применяются на площади 16,2 млн га (трихограмма — 15,1 млн га, габробракон — 0,9 млн га), микробиопрепараты — на 6 млн га (из них промышленного изготовления на 2,5 млн га), на площади 10,5 млн га отменены химобработки и используются природные энтомофаги (Тита

ев, 1986) Количество биолaborаторий и биофабрик составляет более 1,5 тыс. В нашей стране на промышленный уровень вышло производство трихограммы, габробракона и в какой-то мере — насекомых для выработки микробиологических препаратов (Чернышев, 1986а)

Таким образом, основа биометода — применение энтомофагов. Опубликованы сводные работы и сборники по биологии и культивированию энтомофагов (Андреев, Абашкин, 1979, Адашкевич, Шийко, 1983, Бондаренко, 1986 и др.) и особенно трихограммы (Применение трихограммы в защите сельскохозяйственных растений, 1978, 1980. Трихограмма 1980, 1985, Применение трихограммы в интегрированных системах защиты растений, 1980)

Суть классического биологического метода защиты растений — акклиматизация интродуцированных видов, не акклиматизировавшиеся виды используются методом сезонной колонизации (Ижевский 1986). С момента начала работ по акклиматизации энтомофагов в нашей стране (1926 г.) интродуцировано около 120 видов из 22 семейств и шести отрядов. В природные станции выпущено около 60. Акклиматизировались 16 видов из шести семейств двух отрядов (Coleoptera, Hymenoptera). Это близко к результатам, полученным в других странах. Развитие работ по акклиматизации энтомофагов в нашей стране безусловно перспективно и может принести большой экономический и экологический эффект. На территории страны обосновалось свыше 100 адвентивных видов растительноядных насекомых и число их увеличивается. Лишь против немногих из них интродуцированы энтомофаги.

Основу современного биометода составляет метод сезонной колонизации как завезенных, так и местных видов энтомофагов. До 2000 г. трихограмма будет оставаться ведущим энтомофагом в практике биометода (Гринберг и др., 1986). Трихограмму применяют для борьбы с комплексом совок, стеблевым, кукурузным и луговым мотыльком, гороховой плодожоркой, на зерновых, зерно бобовых, технических и овощных культурах, многолетних травах. Проходит испытание применение трихограммы для борьбы с яблонной плодожоркой, листовертками в садах и на виноградниках. Планируется значительное увеличение площади применения трихограммы в Средней Азии, Казахстане, южных районах Нечерноземной зоны РСФСР, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В массовом производстве трихограммы очень важна механизация работ. В СССР работают свыше 400 механизированных линий по производству трихограммы на зерновой моли, разработанных Всесоюзным институтом защиты растений и Научно-производственным объединением «Агроприбор». Использование этой технологии повышает производительность труда в 15—30 раз и снижает себестоимость продукции более чем в 50 раз по сравнению с ранее существовавшими приемами. В 1984 г. только в Узбекской ССР с использованием механизированных линий выработано более 3 т товарной трихограммы (Тулаганов, 1985).

С учетом биологических особенностей трихограммы предложена общая схема ее промышленного разведения и отработаны объективные критерии оценки качества трихограммы (Гринберг и др. 1986). Вместе с тем зерновая моль не обеспечивает должный уровень питания и жизнеспособность трихограммы. Поэтому ведутся работы по подбору более подходящих хозяев-заменителей, использованию естественных хозяев а также по созданию искусственных питательных сред. Большое значение имеет поддержание необходимого генофонда популяций. С этой целью целесообразна организация маточников-резерватов трихограммы как постоянных источников стартовых колоний. Для повышения жизнеспособности трихограммы могут быть рекомендованы межвидовые скрещивания. Основой реализации этой программы должно стать изучение популяционной структуры видов и выявление вариантов скрещивания обеспечивающих популяционный гетерозис. Повышение продуктивности био-

фабрик и снижение себестоимости продукции может быть достигнуто рационализацией технологического процесса, в том числе полной механизацией всех технологических операций

Другой массовый объект энтомологической промышленности габробракон вырабатывается для борьбы с совками, вредящими хлопчатнику и другим сельскохозяйственным культурам. Технология массового разведения габробракона разработана Ташкентским сельскохозяйственным институтом и применяется во многих биолaborаториях хлопкосеящих республик. Механизированная установка для массового разведения габробракона на восковой моли позволяет получать 50 тыс особей за один цикл. Разрабатывается типовой проект линии для разведения габробракона.

Несомненные успехи достигнуты с применением энтомофагов в борьбе с вредителями культур закрытого грунта. Большая серия работ выполнена по разведению и применению златоглазки обыкновенной и других видов в борьбе с тлями. Отработана технология массового разведения эффективного афидофага — хищной галлицы афидимизы. Успешно осуществляются разведение и использование хищного клеща фитосейумоса для борьбы с паутиным клещом. Из числа паразитических форм большое внимание привлекает энкарзия в борьбе с белокрылкой. Отработаны режимы культивирования и хранения паразитов.

Особый круг составляют агенты биологической борьбы с вредителями чая, шелковицы, цитрусовых и других плодовых и декоративных субтропических культур. Достигнуты успехи в разведении и применении хищных кокцинелл, кокцидофагов (криптолемус, нефус) и паразитических перепончатокрылых. За последние годы разработаны методики размножения и применения скутеллисты против мягкой и восковой ложнощитовки, лептомастикса и лептоматидеи для борьбы с мучнистым червецом.

Большую проблему составляет борьба с карантинными вредителями. Для борьбы с колорадским жуком эффективны хищные клопы подизус и периллюс. Изучена их биология и разработаны приемы массового разведения.

Предложена описательная модель для производства и использования подизуса против колорадского жука на баклажанах методом сезонной колонизации (Ижевский, Зискинд, 1982). Модель позволяет рассчитать необходимое количество биоматериала, корма и оборудования.

Разведение энтомофагов в большинстве случаев осуществляется на живом корме. Такая технология предусматривает создание блока культур с параллельным разведением хозяев или их заменителей, поэтому вторая большая группа объектов технической энтомологии — насекомые-фитофаги. Фитофаги производятся как хозяева или жертвы для воспитания энтомофагов, как среды для производства микробиологических препаратов, а также как агенты аутоцидной борьбы. Отработаны методы массового разведения целого ряда видов насекомых-фитофагов разных групп: капустной озимой, хлопковой совки, непарного, кольчатого, дубового шелкопряда, яблонной плодовой гнили, восточной плодовой гнили, гвоздичной и гроздевой листовертки, весенней капустной мухи и др.

Широкая практика культивирования насекомых-фитофагов позволила очертить общие проблемы (Орловская, 1984; Орловская, Масюк, 1986; Монастырский и др., 1984). Промышленное разведение насекомых-фитофагов возможно только на основе искусственных питательных сред, поэтому большинство работ по культивированию насекомых посвящено разработке искусственных питательных сред. Среда должна быть сбалансирована по составу и обеспечивать высокую жизнеспособность и продуктивность культур. Для предотвращения физиологического ослабления и элиминации непрерывно разводимых культур рекомендовано чередование диапаузы с бездиапаузным развитием на фоне разных

структур скрещивания Жизнеспособность культур обеспечивают специальные меры профилактики заболеваний

Разведение насекомых нектарофагов одно из новых направлений технической энтомологии Особое значение имеет разведение специальных опылителей без которых невозможно опыление ряда сельскохозяйственных культур, а также разведение опылителей оранжерейных растений.

Основными объектами являются пчелы-листорезы и прежде всего *Megachile rotundata* опылитель люцерны (Песенко, 1982) В СССР программа по разведению люцерновой пчелы-листореза начала осуществляться в 1979 г Наиболее крупные партии из Канады были направлены в начале 1980 г в Краснодарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и Ершовскую опытную станцию научно-исследовательского института сельского хозяйства Юго-Востока (Саратовская обл) Позже большие партии коконов завозили и в другие организации, в частности в Киргизский научно-исследовательский институт пастбищ и кормов (Фрунзе) Основные задачи экспериментальных пчелоферм — увеличение численности пчел для передачи расплода в другие районы СССР, совершенствование методики разведения пчелы применительно к разным климатическим зонам и местным особенностям погоды (имеется в виду возможность развития в южных зонах двух-трех генераций в сезон), изучение паразитов, хищников, инквилинов, разрушителей гнезд пчелы, возбудителей болезней и разработка мер борьбы с ними разработка системы применения инсектицидов, не оказывающей неблагоприятного воздействия на опылителей В настоящее время разведение и использование люцерновой пчелы-листореза налажено рядом хозяйств

Параллельно ведутся работы по изучению местных эффективных опылителей растений, например пчел-осмий и шмелей, и разработка методов их разведения

Производство продуктов жизнедеятельности насекомых — второе направление технической энтомологии Традиционными и древними сферами цивилизации являются такие самостоятельные производства, как шелководство и пчеловодство К давним временам восходит и разведение кошенили источника натурального красителя кармина В Советском Союзе с 70-х гг начата активная работа по культивированию араратской кошенили эндемика Армении К настоящему времени выполнена серия работ, которые привели к созданию культур араратской кошенили Культура кошенили может поддерживаться за счет эксплуатации природных популяций а также создания искусственных популяций в закрытом грунте В природе большое значение имеет создание заказников и совершенствование агротехнических приемов, способствующих максимальному выходу биомассы В условиях закрытого грунта продуктивность кошенили может быть повышена в несколько раз оптимизацией ритмов заражения растений и сбора кошенили В Белоруссии ведутся работы по организации разведения китайского дубового шелкопряда

Использование культур насекомых для утилизации биоорганических отходов с производством кормового белка и биоудобрений — совершенно новое направление, возникшее в целях интенсификации оборота органического вещества в агросистемах и космических системах жизнеобеспечения человека Это направление технической энтомологии успешно развивается и доведено до создания технологических режимов и линий при животноводческих и птицеводческих фермах, где осуществляется переработка свиного навоза и куриного помета посредством синантропных мух копрофагов.

Разработка биотехнологических приемов базируется на всестороннем изучении биологии синантропных мух Большое внимание уделяется изучению условий роста личинок, а также повышению репродуктивного потенциала культур

Технологический процесс и средства механизации по переработке свиного навоза личинками комнатной мухи, отработанные Новосибирским сельскохозяйственным институтом, позволяют из 1 т свиного навоза получать более 20 кг белкового корма из личинок мух, содержащего 43—47% протеина и 14—15% жира, а также 400—500 кг биоперегноя, обогащенного калием и подвижным фосфатом (Гудилин и др., 1986)

Таким образом, в последние годы в нашей стране активизировались работы по всем трем направлениям технической энтомологии, возникла энтомологическая промышленность. Усилилась также тенденция к общим теоретическим разработкам. Этому способствует накопление опыта широкого фронта практических работ. Сформулированы теоретические основы и общие принципы технической энтомологии, базирующиеся на закономерностях экологии, физиологии и генетике насекомых. Принципиально важным является понимание культур насекомых как искусственных популяций (Тамарина, 1981, 1982, 1986)

Это, во-первых, дает возможность оценить положение культур как биологических единиц в общей иерархии живых структур и степень их зависимости от антропогенного фактора. С современных позиций популяции животных следует разделить на три группы: природные, искусственные и культурные. Основным критерием деления является степень автономности популяций, этим определяются принципы управления ими. Природные популяции полностью автономны и могут неограниченно долго существовать без регуляции со стороны человека. Культурные популяции полностью неавтономны, потеряли связь с исходными природными популяциями и не могут существовать вне хозяйственной деятельности человека. Искусственные популяции полуавтономны, их существование поддерживается регуляторной деятельностью человека, которая однако, определяется не только целью культивирования, но и законами жизнедеятельности природных популяций. Длительное существование ограниченных искусственных популяций поддерживается периодическим пополнением их генофонда за счет природных популяций.

Во-вторых, понимание культур как искусственных популяций дает возможность применить к ним общие принципы популяционной экологии и генетики, в том числе принципы оптимизации, моделирования систем и управления ими, законы генетического дрейфа популяций и принципы поддержания популяционной устойчивости.

Искусственная популяция существует только в управляемой системе. Выделяются три основных принципа управления искусственными популяциями: 1) принцип жизненной системы, 2) принцип стохастической динамики популяции и 3) принцип оптимальности (Шаров, 1986а)

Жизненной системой называется система, состоящая из рассматриваемой популяции и ее эффективной среды (Сарк и др., 1967). Для искусственных популяций жизненной системой является техноценоз. Особенность техноценоза заключается в том, что антропогенный фактор включается в единую систему с естественными факторами (Шаров, 1986а, Злотин, 1981, Шагов, 1985, Шагов, Новикова, 1985)

Второй принцип управления искусственными популяциями основан на том, что динамика любой популяции представляет собой стохастический процесс в силу влияния на него плохо предсказуемых факторов. Задача управления искусственной популяцией состоит в том, чтобы удерживать состояние популяции в определенных заданных границах, учитывающих случайные флуктуации (Chesson, 1978, Шаров, 1986). Эта задача является предметом нового направления в экологии — экологической инженерии. Цель последней заключается в направленном создании жизненной системы популяции, чтобы доверительный интервал ее состояния не выходил за установленные границы. Для расчета доверительного интервала любого параметра популяции, исходя из его среднего уровня и дис-

персии, предложены коэффициенты буферноза и гомеостаза, которые вычисляются на основе имитационной модели (Шаров, 1985)

Стохастичность динамики популяции предопределяет необходимость дальнейшего мониторинга жизненной системы и возможность ее корректировки на основе имитационной модели (Шаров, 1986а) или эволюционного планирования (Тамарина и др., 1981)

Принцип оптимальности при управлении искусственными популяциями состоит в сведении к минимуму экономических затрат на поддержание определенной структуры жизненной системы. Оптимизация управления системой решается на основе имитационной модели (Уатт, 1971, Goh, 1980; Шаров, 1986)

Технологический процесс культивирования представляет собой реализацию жизненного цикла вида в условиях техноценоза. Жизненный цикл вида имеет множественное выражение. Он характеризуется множеством показателей и неоднозначно реализуется множеством особей популяций. Для формализации жизненного цикла необходимо удельное взвешивание многих признаков. Такой подход возможен с современных позиций теории множеств. Основы его заложены в ряде работ. Особое значение приобретает принцип оптимальности Холдейна Семевского (Семевский Семенов, 1982), согласно которому адаптивные свойства особей рассматриваются как подвижная структура множества, обеспечивающая оптимальное распределение их энергетических ресурсов. Эта структура может быть описана посредством популяционного портрета, отражающего временное состояние типичных черт жизненного цикла, запрограммированных в онтогенезе (Ланге, 1986). Посредством популяционного портрета оценивается жизнециклическое соотношение особей в культуре, что позволяет судить о ее фазе и синхронности алгоритмизировать материал для ЭВМ, прогнозировать динамику культуры, вводить те или иные факторы в зависимости от технологических задач.

Структурно технологический процесс формализует блок-схема, которую обязательно предусматривают хорошо отработанные методы культивирования. Примерами могут служить блок-схемы массового производства трихограммы (Бондаренко, 1986), хлопковой совки (Талполацкий и др., 1984), галлицы афидимизы (Бондаренко, 1986а). Для контроля качества культур предложен ряд новых методов, основанных на современной экспериментальной технике. Биологической основой для стандартизации является норма реакции культуры на факторы культивирования в зоне оптимума (Тамарина, 1981, Тамарина, Максимов 1982, 1984)

В развитии общих проблем культивирования, рассмотренных ранее (Тамарина, 1981, 1982, 1984), накоплен большой материал по созданию стартовых колоний, по принципам длительного хранения резерва культур, поддержанию их жизнеспособности и продуктивности, санитарному и эпизоотологическому контролю искусственных популяций (Тамарина, 1987)

Анализ конкретных методов культивирования насекомых показывает, что ключевой позицией в жизненной схеме вида является трофика. Можно выделить общие приемы культивирования для таких трофических групп, как энтомофаги-паразиты и хищники, фитофаги, ксилофаги, нектарофаги, копрофаги, гематофаги, некрофаги (Тамарина, 1987)

Разнообразие мира насекомых и огромная роль их в экосистемах представляют широкие перспективы для технической энтомологии. Дальнейшие ее задачи заключаются в развитии теоретических основ, расширении объектов и совершенствовании методов культивирования, в создании современной материально-технической базы и подготовке кадров. Все это отвечает задачам решения Продовольственной программы. В свете постановления январского Пленума ЦК КПСС (1987 г.) «О перестройке и кадровой политике партии», определившем резкий поворот науки в сторону народного хозяйства, значимость развития технической энтомологии и формирования кадров еще более возрастает.

ЛИТЕРАТУРА

- Адашкевич Б. П., Шийко Э. С., 1983. Разведение и хранение энтомофагов. Ташкент: Узбекистан, 1—99
- Андреев С. В., Абашкин В. С., 1979. Промышленное производство энтомофагов и других насекомых для биологической защиты растений//Тр. ВАСХНИЛ Проблемы защиты растений от вредителей и болезней. М. Колос, 154—159
- Бондаренко Н. В., 1986. Биологическая защита растений. М. Агропромиздат 1—278.— 1986 а. Технология массового разведения хищной галлицы//I Всес. конф. по промышл. развед. насекомых. М., февраль 1986 г Тезисы докл. М. Изд-во МГУ 28.
- I Всесоюзная конференция по промышленному разведению насекомых. М., февраль 1986 г Тезисы докл. М. Изд-во МГУ 1 115.
- Всесоюзное энтомологическое общество, IX съезд, Киев, октябрь 1984. Тезисы докл., Киев Наукова думка, ч. 1 1—299 ч. 2, 1—295.
- Гринберг Ш. М., Руснак А. Ф., Дюрин Г. Ф. и др., 1986. Основные проблемы при промышленном производстве трихограммы и пути их решений//Биол. регуляция численности вредн. организмов. М., 197 213.
- Гудилин П. И., Бедин Д. П., Сердюк Л. И., 1986. Основы технологии переработки навоза с помощью конпрофагов и использование продуктов переработки//I Всес. конф. по промышл. развед. насекомых. М., февраль 1986 г Тезисы докл. М. Изд-во МГУ 85—87
- Гусев Г. В., 1986. Массовое разведение и хранение энтомофагов вредителей сельскохозяйственных растений//I Всес. совещ. по проблемам зоокультуры. М., 133—134.
- Захваткин Ю. А., Монастырский А. Л., 1986. Опыт длительного культивирования капустной совки (*Mamestra brassicae* L.) на искусственных питательных средах/Изв. Тимирязевск. с. х. акад., 2, 129—138.
- Злотин А. З., 1981. Теоретическое обоснование массового разведения насекомых//Энтомолог. обозр., 60 3, 494—510.— 1986. Теоретические основы создания культур насекомых/ I Всес. совещ. по проблемам зоокультуры. М., 39—42.
- Ижевский С. С., 1986. Использование интродуцированных насекомых энтомофагов в СССР /Там же, 166—168.
- Ижевский С. С., Зискинд Л. А., 1982. Описательная модель лабораторномассового разведения подлизуса//Защ. раст., 6, 43.
- Ланге А. Б., 1986. Популяционный портрет в биотехнологии//I Всес. совещ. по проблемам зоокультуры. М., 187 188.
- Массовое разведение насекомых, 1981. Материалы Всес. совещ., М., январь 1981 г Кишинев Штиинца, 1—40. 1984. Там же, 1—84.— 1984а. Кишинев Тимпул, 1 71.— 1985. Кишинев Штиинца, 1—68.
- Монастырский А. Л., Орловская Е. В., Масюк Ю. А. 1984. Методы получения и поддержания культур насекомых для производства вирусных препаратов /Итоги и перспективы производства и применения вирусных препаратов в сельском и лесном хозяйствах. М., 32—38.
- Орловская Е. В., 1984. Основные итоги и направления в разработке технологии производства и применения вирусных энтомопатогенных препаратов /Итоги и перспективы производства и применения вирусных препаратов в сельском и лесном хозяйствах. М. 3—14.
- Орловская Е. В., Масюк Ю. А., 1986. Искусственная среда для промышленного разведения насекомых/ I Всес. конф. по промышл. развед. насекомых. М., февраль 1986 г Тезисы докл., М., 72.
- I Всесоюзное совещание по проблемам зоокультуры, 1986. Тезисы докл. М., ч. 1 1 324, ч. II 1 278, ч. III 1—269
- Песенко Ю. А. 1982. Люцерновая пчела-листорез *Megachile rotundata* и ее разведение для опыления люцерны. Л Наука, 1 136.
- Попов Г. А., 1974. Биологические основы массового разведения энтомофагов и их хозяев /Биол. средства защиты раст., М., 95—104.
- Применение трихограммы в защите сельскохозяйственных растений, 1978. Тезисы докл., I Всес. совещ., Кишинев, 1 121
- Применение трихограммы в интегрированных системах защиты раст., 1980. Докл. I Международн. симпоз., София, 1979
- Приставко В. П., 1986. Массовое разведение насекомых как система итоги и перспективы реализации одной идеи//I Всес. конф. по промышл. развед. насекомых. М., февраль 1986 г М., 18—19.
- Расницын С. П., 1982. Алгоритмы для расчета размеров культур насекомых/ Мед. паразитол. и паразитарн. болезни, 60 3, 37—42.
- Семевский Ф. Н., Семенов С. М., 1982. Математическое моделирование экологических процессов. Л Гидрометеониздат 1—280.
- Талполацкий П. Л., Рыбак В. Л., Паруткина М. Ф. и др., 1984. Создание комплекса оборудования для массового разведения хлопковой совки/ Массовое разведение насекомых. Кишинев Штиинца, 3—7
- Тамарина Н. А., 1981. Культивирование насекомых как новая отрасль энтомологии—

McDonald J. C., 1976. Ecological genetics and the sampling of insect populations for laboratory colonization//*Environ. Entomol.*, 5, 5, 815—820.

Singh P., 1983. A general purpose laboratory diet mixture for rearing insects//*Insect Sci. and Appl.*, 4, 4, 357—362

Биологический факультет
МГУ

Поступила в редакцию
10 июля 1987 г.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL ENTOMOLOGY IN THE USSR

N. A. TAMARINA

Biological Faculty Moscow State University

Summary

Data are reported on the state and future development of the technological entomology in three directions: production of insects and their life-products, processing of bioorganic wastes by an entomological method. The significance is stressed to realize cultures of insects as artificial populations. It provides the possibility 1) to assess the place of cultures as biological units in the common hierarchy of living organisms and the extent to what they depend upon the anthropogenic factor, 2) to apply to them general principles of population ecology and genetics including principles of optimization, simulation and control over the systems. New theoretical approaches to the culturing of insects are discussed.